

A ARTETERAPIA E O PAPEL DO PSICÓLOGO COMO MEDIADOR DA LINGUAGEM AFETIVA NO PÚBLICO INFANTIL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

ART THERAPY AND THE ROLE OF THE PSYCHOLOGIST AS A MEDIATOR OF AFFECTIVE LANGUAGE IN CHILDREN FACING SOCIAL VULNERABILITY

Cassandra Fortes Ferreira ¹

Meiriane Guerra Duarte ²

Thiago César Ribeiro Maia ³

Ana Cristina Guilhon ⁴

Resumo: O presente artigo aborda o recurso da arteterapia como ferramenta para mediar a linguagem afetiva em crianças que encontram dificuldade para expressar verbalmente suas emoções devido a contextos de vulnerabilidade social. O objetivo geral é entender como a arteterapia, com o auxílio do psicólogo mediante a aplicação de metodologia artísticas, pode contribuir para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. A metodologia empregada é descritiva e exploratória, com foco qualitativo, uma análise investigativa teórica de fontes sócio-históricas amparada por um arcabouço normativo, documental e bibliográfico, utilizando-se o método monográfico. Entre as principais conclusões, destaca-se que a arteterapia mediada por psicólogos permite que as crianças acessem e processem sentimentos profundos, promovendo o bem-estar psicológico e social, além de fortalecer a autoestima.

Palavras-chave: Arteterapia; Infância; Vulnerabilidade Social; Saúde Mental;

Abstract: The present article addresses the use of art therapy as a tool for mediating affective language in children who struggle to verbally express their emotions due to contexts of social vulnerability. The primary objective is to understand how art therapy, facilitated by psychologists through the application of artistic methodologies, can contribute to the emotional and psychological development of children. The methodology employed is descriptive and exploratory, with a qualitative focus, involving a theoretical investigative analysis of socio-historical sources supported by a normative, documentary, and bibliographic framework, utilizing the monographic method. Among the main conclusions, it is highlighted that art therapy mediated by psychologists enables children to access and process deep emotions, promoting psychological and social well-being and strengthening self-esteem.

Keywords: Art therapy; Childhood; Social Vulnerability; Mental Health;

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: cassandraarte@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3693-874>

² Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: meireguerra@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1521-1261>

³ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: thiagocermaia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5427-3468>

⁴ Orientadora de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7553-2818>

1 INTRODUÇÃO

A arteterapia é um recurso terapêutico que integra conhecimentos de diferentes áreas, configurando-se uma prática transdisciplinar, com o objetivo de resgatar a integralidade do ser humano por meio de processos de autoconhecimento e transformação (Coqueiro; Vieira; Freitas, 2014). Esse campo permite que os sujeitos expressem suas emoções e conflitos internos por meio de formas criativas, como pintura, música, dança, dramatização, dentre outros.

A arteterapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em contextos terapêuticos (Ciornai, 2004, p. 7). O psicólogo passa a observar os gestos não falados, silenciados pela opressão do ambiente que a partir da interversão da arte terapêutica sublimam as realidades adversas desses contextos as convertendo em novos respiros. E é tanto verdade que o gesto está ali sempre presente, que não se duvida de que o quadro é primeiro sentido por nós, como bem diz o termo impressão ou impressionismo (Lacan, 1985, p. 111). A arteterapia, ao utilizar a criação gestual como ferramenta de expressão emocional, possibilitando a essas crianças em situação de vulnerabilidade social, permitindo o acesso de processos e sentimentos profundos que muitas vezes se perdem no contexto onde vivem (Urrutigaray, 2003).

O objetivo geral deste estudo será compreender como arteterapia pode servir como auxílio do psicólogo poderá facilitar o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, contribuindo para o enfrentamento de traumas e para o fortalecimento da autoestima. Dessa forma, buscou-se compreender os aspectos históricos, o papel do Estado e sociedade na proteção da infância, e por fim, tratar sobre o papel do psicólogo na arteterapia.

No Brasil, pelo menos 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza, o que representa 63% do total dessa faixa etária no país (UNICEF, 2021), dentre essas 5,2 milhões na extrema pobreza (IBGE, 2021). A relevância do presente estudo reside na necessidade de trabalhar, urgentemente, uma das abordagens terapêuticas adequadas, como à arteterapia em crianças em situação de vulnerabilidade, considerando a crescente desigualdade social e a precariedade de políticas públicas voltadas, também, para esse público.

A escolha do tema se faz pertinente justamente pela importância no cuidado das crianças pela sociedade e pelo Estado e pela necessidade de mais estudos que abordem a articulação entre arte e terapia no contexto da vulnerabilidade social, especialmente a respeito

da saúde mental e o desenvolvimento emocional do público infantil; uma contribuição para a ampliação de práticas terapêuticas acessíveis.

Este artigo está estruturado em três partes. Na primeira seção se discute, brevemente, as raízes históricas da arteterapia, revisando as contribuições de Freud (psicanálise); Jung (psicologia analítica); Margareth Naumburg (EUA); e no Brasil, no trabalho de Nise da Silveira, conforme as referências dos autores como Carvalho e Andrade (1995); Coqueiro, Vieira, Freitas (2014). A segunda seção trata o marco legal da proteção da criança e adolescente na Constituição Federal de 1988 e o conceito de vulnerabilidade social utilizando principalmente os estudos de Vasconcelos *et al.* (2021) e Abramovay *et al.* (2002). A terceira seção examina as contribuições práticas da arteterapia pelo psicólogo no desenvolvimento emocional de crianças vulneráveis tendo como base nas obras de vários autores contemporâneos.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho segue uma metodologia descritiva, com enfoque essencialmente qualitativo. A pesquisa descritiva teve como objetivo busca identificar características e variáveis relacionadas ao objeto de estudo, permitindo uma análise mais aprofundada e detalhada do objeto (Gil, 2010). Realizou-se uma análise investigativa teórica de fontes sócio-históricas amparada por um arcabouço normativo, documental e bibliográfico, utilizando-se o método monográfico. O método monográfico, se concentra na análise detalhada de um único tema ou caso específico (Andrade, 1997).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 BREVE APONTAMENTOS DA HISTÓRIA DA ARTETERAPIA E A INFÂNCIA

O estudo dos processos do inconsciente foi iniciado por Freud e trabalhado também por Carl Jung na perspectiva analítica e se debruçou mais intensamente sobre a análise não-interpretativa, que se desenvolveram a partir das décadas de 1920 e 1930, e estabeleceram bases fundamentais para o desenvolvimento de terapias seja como métodos projetivos nos processos psicanalíticos ou analíticos (Andrade, 2000). A partir das análises de obras de arte, Moisés de Michelangelo, Freud destacou que essa obra expressava manifestações do inconsciente e que serviam como uma forma de comunicação simbólica com função catártica (Freud, 1987). Para Freud, as imagens registravam emoções importantes de narrativas não verbalizadas pelos pacientes, sendo o "não falar" uma expressão das imagens latentes do

inconsciente. Essas imagens exerciam uma função catártica, agindo como um mecanismo excretor de angústias e emoções reprimidas oriundas do silêncio dos pacientes (Freire, Vieira e Freitas, 2010). Essa relação pode ser interpretada à luz da abordagem psicanalítica aplicada na arteterapia psicanalítica.

Outra autora de muita importância para o desenvolvimento da arteterapia, Margareth Naumburg foi uma educadora nova-iorquina que, nos Estados Unidos, iniciou suas pesquisas sobre as transversalidades de linguagens artísticas, fundando a arteterapia como uma vertente educacional, denominado “Arte-Terapia” de orientação dinâmica (Reis, 2013).

Foi desenvolvida com base na teoria psicanalítica, adotando a abordagem freudiana e lançando mão das múltiplas interpretações dos sujeitos a partir de suas construções estéticas (Andrade, 1995; Naumburg, 1966). Essa perspectiva revela como as imagens podem registrar emoções importantes de narrativas dos pacientes, onde o "não falar" se torna uma expressão das imagens latentes do inconsciente (Nage; Simionato, 2023).

No Brasil, psiquiatras como Nise da Silveira e Osório César foram pioneiros na aplicação da arteterapia em contextos psiquiátricos, buscando alternativas à abordagem predominante na época (Marques, 2017). Ambos defendiam um tratamento menos agressivo para seus pacientes, em contraste ao que aconteciam com os métodos tradicionais (Andrade, 1995). Nise da Silveira, uma das grandes pesquisadoras e psiquiatras brasileiras, utilizou a arte como recurso de mediação terapêutica, promovendo uma abordagem mais humanizada em detrimento de práticas como eletrochoques e isolamento social (Melo, 2016). Ela é considerada uma das pioneiras na institucionalização da arteterapia no Brasil, tendo fundado o Museu de Imagens do Inconsciente, onde os trabalhos artísticos dos pacientes eram valorizados como expressões significativas de suas experiências internas (Marques, 2017).

A partir de uma metodologia pautada no sensível e na humanização, como busca de caminhos possíveis para processos curativos e redução de danos, se reafirmou os fundamentos mais significativos da arteterapia mais clássica de seus antecessores. A linguagem artística reflete as revelações não verbais de comportamentos conflitantes do ser humano (Andrade; Carvalho, 2000).

Nise da Silveira lança luz nas nuances de nosso inconsciente mais primitivo, que se amplia e se recodifica a partir do subjetivo. Segundo Ceornai (1995), psicólogo clínico e autor do livro *Terapias Expressivas*, oriundo de sua tese de doutorado pela USP, a expressividade ou arte se torna um instrumento de trabalho quando combinada a um objetivo educacional ou

terapêutico (Reis, 2014). Assim, percebemos cada vez mais o destaque das interfaces que multiplicam e ampliam essas perspectivas para o suporte de recursos em manejos terapêuticos, tanto para clínicas quanto para ambientes institucionais.

Nise da Silveira, com seu olhar atento, imprimiu um marco histórico, social e psicanalítico nesse tema no Brasil, atuando como catalisadora do imagético do inconsciente a partir de suas investigações psiquiátricas (Nage; Simionato, 2023). O mundo externo e interno não se acham separados por fronteiras intransponíveis, esses dois mundos interpenetram-se em graus diferentes, ocorrendo a cada instante na vida cotidiana e torna-se particularmente manifesto nas obras de arte, plásticas e literárias (Silveira, 1981).

Com os registros extraídos nos processos terapêuticos de seus pacientes oriundos de instituições de confinamento, Nise da Silveira criou um acervo memorativo dos estudos clínicos e sociais de grande importância para a arteterapia no Brasil, sendo referência tanto para seu país quanto para a América Latina (Coqueiro; Vieira; Freitas, 2014). A tarefa do pesquisador de orientação psicanalítica seria reconhecer os conteúdos reprimidos, representantes das pulsões, por trás dos deslocamentos, das condensações, e da máscara dos símbolos (Silveira, 1981, p. 58).

Dessa forma, Nise da Silveira fundamenta a institucionalização da arteterapia, referendando-a como um recurso nas práticas terapêuticas de grupos sociais formais ou não, como ONGs, hospitais, escolas e empresas (Damião, 2021). O local onde ocorre a arte proporciona uma compreensão de que a função primordial das atividades consiste em criar oportunidades para que as imagens provenientes do inconsciente e seus correlatos motores encontrem formas adequadas de expressão e em um segundo momento, surgiriam as preocupações voltadas à ressocialização (Silveira, 1981).

Ao se pensar nessas estruturas e repercutirmos nos âmbitos sócio-históricos e culturais, podemos destacar que os sujeitos sociais são contemplados com a possibilidade de múltipla reordenação de elementos vivenciados também na infância. A ideia de infância e o sentimento de infância têm uma origem histórica muito localizada no contexto ocidental (Ariès, 1981). Além disso, a noção de pessoa e a fabricação dos corpos, assim como seus idiomas da corporalidade, são fatores preponderantes para a compreensão do mundo indígena e sua socialidade (Cohn, 2000). Dessa maneira, se a noção de pessoas e corpos é importante para esses povos e suas etnias, é fundamental entender suas noções de infância e as experiências corporais dessas crianças, bem como as intervenções que ocorrem por meio desses corpos na infância.

Assim, podemos refletir sobre questões como: o que é ser criança para essas crianças? Como elas interagem no meio em que estão inseridas socialmente, seja em ambientes escolares, ONGs, hospitais, clínicas ou até na rua? Em outros espaços onde a arteterapia está presente, desempenhando um papel importante na construção da promoção da saúde, socialização, identidade, reconhecimento, criatividade e expressão em suas diversas vertentes (verbal, gráfica, simbólica, poética, sonora e corporal), atuando como agente de processos que propiciem o bem-estar emocional de um público em crescimento e desenvolvimento em todas as áreas de sua formação humana.

3.2 ESTADO, SOCIEDADE E SAÚDE MENTAL: A VULNERABILIDADE SOCIAL NA INFÂNCIA

A Constituição Federal de 1988 foi um marco legal do novo capítulo na legislação infantil ao reconhecer a criança como *cidadã* (Junior; Higuchi, 2019), logo após veio o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 no Brasil, com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), cujo papel, da criança na sociedade, passou a ser interpretado de forma a reconhecer e garantir os direitos de natureza jurídica superior na defesa da infância.

A infância corresponde ao período que vai desde o nascimento até os 12 anos incompletos, segundo o ECA. Essa fase é caracterizada por uma faixa etária que resulta das transformações sociais ao longo da história, influenciadas por fatores socioeconômicos e culturais. Na Lei n. 8.069/1990, dispõe sobre o ECA e dá outras providências, considera-se violação dos direitos da criança e do adolescente: qualquer ação ou omissão por parte da sociedade ou do Estado; a falta, omissão ou abuso por parte dos pais ou responsáveis; violência física e psicológica; abuso de autoridade; negligência em relação à educação e à saúde; abusos sexuais; exploração do trabalho infantil e a ausência de suporte familiar. Dessa forma, as crianças passaram a ser consideradas como titulares de um amplo conjunto de direitos constitucionais e civis, ou seja, elas são reconhecidas como sujeitos de proteção por parte do Estado e pela sociedade civil. Ambos têm o dever de lhes proporcionar todos os meios necessários para o seu pleno desenvolvimento seja físico, social, emocional ou cognitivo. Conforme o artigo 4º do ECA,

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (Brasil, 1991)

Desde modo, é importante destacar a proteção Estatal e familiar contra às situações ambientais e sociais que provoquem vulnerabilidade social, cujo conceito é muito amplo que de certo modo relaciona-se a grupos bem suscetíveis a fatores de risco, pobreza, violência, exclusão, sendo bem comum que essas pessoas sejam frequentemente estigmatizadas (Leal, 2019). A precarização e a falta de políticas públicas, assim como a exclusão e a violação de direitos de menores, são aspectos que compõem os contextos estruturais da vulnerabilidade social das famílias (Martins; Santos, 2022).

Esses fatores não devem ser vistos apenas como "desequilíbrios dos pais", porém como consequências de processos históricos e políticos que mantêm certos grupos sociais em condições precárias de vida, destarte, essas classificações atribuem às famílias a culpa por supostas falhas em garantir o cuidado e a proteção de seus membros (Martins; Santos, 2022). No entanto, sabe-se que essa retórica muitas vezes ignora o fato de que o próprio Estado, primeiramente, negligenciou em fornecer condições dignas existencial para essas famílias que qual afetam diretamente essas crianças. A pobreza é fator determinante para a gênese e agravamento de sofrimento mental, sendo que duas vezes mais frequentes entre os pobres do que entre os ricos (Vasconcelos *et al*, 2021, p.2).

E ainda se afirma que os elevados índices de depressão, suicídio, estresse, ansiedade e baixa autoestima são algumas das consequências diretas de um contexto socioeconômico vulnerável (Vasconcelos *et al*, 2021). A vulnerabilidade social pode ser conceituada como situação em que os recursos e a habilidade de dado grupo social são insuficientes e inadequados para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade (Abramovay *et al.*, 2002).

Dessa forma, pode-se concluir que, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o sofrimento psíquico é mais intenso, pois as condições socioeconômicas exercem um impacto significativo na qualidade de vida e no bem-estar de indivíduos e grupos. Além disso, aqueles que vivem nessas condições mais desfavoráveis, principalmente, as crianças, estão expostas a uma série de eventos de vida potencialmente perigosos, o que pode resultar em consequências negativas para a saúde infantil.

“A saúde mental é determinada por fatores sociais, psicológicos e biológicos. Um exemplo de riscos para a saúde mental de pessoas e grupos se encontra nas pressões socioeconômicas vividas constantemente, ligadas aos indicadores de pobreza somados a baixa escolaridade. Prejuízos na saúde mental podem ainda estar relacionados a estilos de vida não saudáveis, condições de trabalho estressantes, rápidas mudanças sociais, exclusão social, risco de violência, discriminação de gênero e violação dos direitos humanos, ou seja: exposição a eventos potencialmente adversos ao longo do curso de vida” (Souza; Panúncio-Pinto; Fiorati, 2019, p.5).

A inclusão tardia da saúde mental de crianças e adolescentes na agenda estatal resultou em atrasos no desenvolvimento de políticas públicas que priorizassem a infância (Kuhn; Mello, 2020). Assim, uma infância marcada pela ausência de estruturas socioeconômicas e por dificuldades pode ser reinterpretada por meio da arteterapia, oferecendo assim, um novo olhar sobre essas experiências. A arte, como ferramenta poderosa, permite que medos e angústias sejam expressos de maneira mais acessível, criando uma forma de comunicação que transcende as palavras (Valladares, 2003).

3.3 O PAPEL DO PSICÓLOGO: A ARTETERAPIA E AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Existe uma demanda significativa por diálogo em torno de acontecimentos extremamente dolorosos. Aproveitando o fato de que a arteterapia utiliza predominantemente a linguagem expressiva não-verbal, abre-se a possibilidade de construir e expressar sentimentos, facilitando o contato com a nova realidade e promovendo sua interiorização. (Cintra; Macut, 2006). As interações entre as crianças e a arte, no processo criativo e psicológico, podem ser observadas nas obras de teóricos como Vigotski, que argumenta que a natureza social da arte está intrinsecamente ligada à psicologia, porque a sociedade e toda a realidade humana são moldadas pelas relações sociais (Silva et. al., 2021). Nossa identidade, devemos considerar além dos fatores biológicos, pois o contexto histórico-cultural influencia nosso desenvolvimento, desde modo, a partir das interpretações da realidade e dos conhecimentos socioculturais de nossa época, sendo nosso crescimento resultado das interações com a realidade, mediado por relações sociais e culturais (Oliveira, 1997).

Já Freud (2015) também elaborou a arte como uma manifestação do mecanismo de sublimação, um processo em que os impulsos sexuais são reprimidos e expressos através de

conteúdos não sexuais, ou seja, o trabalho artístico representa uma forma de expressar a subjetividade e revelar conteúdos inconscientes de maneira socialmente aceitável

A arteterapia traz em seu bojo teórico, uma proposta de alívio dos sujeitos valendo-se da expressão artística, pondo o processo criativo em destaque (Vasques, 2009); é um termo que caracteriza o emprego de recursos artísticos em situações terapêuticas. Por outro lado, não alude a uma simples reunião de saberes de arte e psicologia (Cionari, 2004). A arteterapia pode ser fundamentada em variados modelos teóricos como: Gestalt, Transpessoal, Antroposofia, Ludoterapia e Psicanálise, porém, é na Psicologia Junguiana que ela encontra sua maior representação, pois que ela toma a atividade simbólica da alma (ou psique) como única e indispensável para a criação de um mundo subjetivo ou interior mais pleno (Vasques, 2009).

A psicologia social comunitária constitui-se assim em uma psicologia comprometida com a população em ações voltadas para o desenvolvimento da autonomia, do reconhecimento da capacidade dos sujeitos, do potencial da comunidade e promoção da conscientização, que segundo, é a questão primordial da psicologia (Martín-Baró, 1998). O processo de conscientização originário da obra de Paulo Freire, tem por fim estabelecer a consciência crítica, propiciando ao indivíduo, conjuntamente aos demais, construir-se como sujeito de sua história e lançar raízes nela (Agostini, 2018).

O psicólogo pode captar por meio das atividades propostas durante a arteterapia, aspectos que não foram expressos durante as conversas em seu diagnóstico e acompanhar o desenvolvimento por meio das produções lúdicas e espontâneas e materializadas em: cores, formas e simbolismos dos pacientes a evolução das manifestações do inconsciente ao longo do tratamento (Silveira, 1981; Urrutigaray, 2003). Porém, o fim de tais atividades não se limita ao conhecimento do psiquismo do indivíduo, mas em ser um lugar que possibilite ao sujeito uma reflexão ativa e de aprendizado com as situações encontradas (Cintra; Macul, 2006).

A ação do psicólogo em ambientes como: escolas, ONGs e hospitais, é de suma importância para um bom equilíbrio e harmonização social capaz de favorecer e amenizar impactos da discrepância econômica e social; pois a arte traz em si a leveza de tornar as ambiências mais coloridas, harmônicas e criativas por onde passa, aplacando muitos pesos e dores (Sawaia, 2009). A arte em ambientes escolares também é uma porta que dá acesso a si e ao mundo em seu entorno, promovendo que eles mesmos pintem e possam compor de maneira poética, criativa ou crítica, fazendo uso da licença poética para se expressar sem o risco da punição social (Rocha; Lima, 2021), e isso quando bem mediado por uma arte-educadora, arteterapeuta ou um profissional adequado.

O psicólogo tem esse acesso aos ambientes que são ponte entre a arte (terapia e educação) como mediador da promoção da saúde que se reflete na educação (Reis, 2023). Os projetos sociais e as ONGs, às vezes são como uma ilha de proteção, cercadas por um mar de conflitos externos que os arredores de uma comunidade muitas vezes podem apresentar para algumas crianças esses espaços se tornam como amortecedores dos impactos sociais e familiares enfrentados por eles em sua realidade de vida cotidiana, assim, momentos terapêuticos promovem um alívio, um combustível a mais para continuarem em sua jornada pessoal (Ramos, 2023).

Tudo o que se passa no âmbito daquilo a que nos acostumamos a dar o nome de educação, acontece também dentro de um âmbito mais abrangente de processos sociais de interações chamado cultura (Brandão, 2008). Criadores de sua própria história, os homens atuam, pensam, simbolizam e interagem propositadamente a partir de suas vivências cotidianas de vida, construídas com outros agentes sociais que compartilham esse fazer histórico em determinado espaço e tempo (Pimentel, 2008).

O processo dialético de fomentação do conhecimento realizado e mediado pelo psicólogo, transcende as barreiras do isolamento, do ser individual para explodir nos seres coletivos. As instituições devem socializar a cultura, artística e filosófica de maneira que possibilite às pessoas a compreensão da realidade e de si próprias como parte dessa mesma realidade (Sigardo, 2020).

A partir dessas perspectivas, compreende-se que os valores cognitivos, morais e emocionais e conceituais repercutem ecos psíquicos ressignificando valores artísticos. Isso celebra e promove caminhos mais fluidos para reorganizar o mundo psíquico, superar conflitos internos e liberar forças reprimidas, especialmente as ligadas ao comportamento moral. A arteterapia funciona como um meio eficaz para promover a reorganização psíquica e a ampliação da consciência (Capucho, 2020). O ato criativo potencializa processos internos permitindo que as crianças possam acessar conteúdos inconscientes e transformem suas experiências emocionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos apresentados neste artigo confirmam que a arteterapia está se firmando como uma importante ferramenta terapêutica, especialmente devido às contribuições dos pioneiros: Freud, Jung, Margareth Naumburg nos EUA; e no contexto brasileiro, Nise da Silveira e Osório

César. Essa prática, enraizada nas teorias psicanalíticas, tem se mostrado eficaz no tratamento de questões emocionais e psíquicas, utilizando a arte como meio expressivo e criativo.

No Brasil, a abordagem inovadora de Nise da Silveira, com sua ênfase na humanização e na valorização da expressão artística dos pacientes, impulsionou a institucionalização da arteterapia, deixando um legado indelével, continuando a evoluir como um campo de intervenção terapêutica, proporcionando novas possibilidades para o enfrentamento de conflitos internos e a reordenação de vivências, com impactos positivos tanto em nível individual quanto coletivo.

A análise das contribuições de Freud e Jung serviram como fundamentação da Arteterapia seja nas teorias psicanalíticas ou analíticas no desenvolvimento de abordagens terapêuticas que colocam a arte como meio de expressão do inconsciente. Freud, ao destacar a função catártica da arte por meio da análise de obras, já Jung enfatiza o simbolismo analítico através das diversas formas criativas que pavimentaram caminhos distintos que, no entanto, convergem na utilização da criação artística como mediadora projetiva e transformadora dos ambientes. Essas abordagens trazem à tona as manifestações inconscientes em suas diversas perspectivas e semânticas; e reforçam a arteterapia como um método terapêutico eficaz e humanizado. Ao permitir a expressão nas emoções reprimidas e/ou no autoconhecimento, colocam a arteterapia como uma prática terapêutica flexível, que escapa aos rigores interpretativos tradicionais, promovendo um campo aberto à exploração de novas estéticas terapêuticas.

O desenvolvimento histórico e a expansão da arteterapia, abrange instituições como hospitais, ONGs, empresas, escolas, reforçando seu papel significativo na promoção da saúde mental e na humanização dos tratamentos dos vulneráveis sociais.

Diante o exposto, fica claro que a vulnerabilidade social está diretamente correlacionada a contextos de exclusão e precariedade socioeconômica, e isso impacta negativamente no pleno desenvolvimento das crianças. Embora a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente tenham representado marcos legais de extrema importância na proteção e promoção dos direitos fundamentais para o público infantojuvenil. A efetividade dessas garantias esbarra em limitações impostas por políticas públicas insuficientes e pela omissão do Estado em assegurar condições dignas de vida para essas famílias.

A pobreza e a exclusão social agravam esses problemas, inclusive no campo da saúde mental. Portanto, torna-se de fundamental importância que as políticas estatais priorizem a

infância de maneira mais robusta, integrando várias ações voltadas para a redução dessas desigualdades e promovendo, também, a utilização de ferramentas terapêuticas, como a arteterapia para amenizar os efeitos psicossociais negativos enfrentados por essas crianças.

Ao reivindicar conceitos da sublimação freudiana, da psicanálise junguiana e das contribuições de Nise da Silveira no Brasil, a arteterapia transformou a realidade de pacientes brasileiros em situação de isolamento social e sofrimento psíquico. Com isso, permitiu-se que crianças possam vislumbrar novas realidades subvertendo ambientes complexos e hostis ao qual vivência na sociedade onde estão inseridas. Além disso, a arte em ambientes institucionais e comunitários não apenas oferece um meio de expressão artística, mas também favorece a autonomia e a conscientização crítica, conforme propõe Paulo Freire e a psicologia social comunitária.

O papel do psicólogo nesses ambientes, atua como mediador de vivências tangíveis e intangíveis, de importância que promove a saúde mental e fomenta o equilíbrio emocional das crianças refletindo o bem-estar social. Assim, a arteterapia não é uma prática isolada; porém, age como um elo entre saúde emocional, educacional e transformação social, oferecendo novas possibilidades de construção subjetiva e superação de adversidades. A imaginação, enquanto instrumento cognitivo, possibilita não apenas o desenvolvimento pessoal, mas também a superação de conflitos internos e a criação de uma consciência crítica e criativa, fundamental para o crescimento integral da criança.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia; PINHEIRO, Luciana Correia; LIMA, Flávia Schilling; MARTINELLI, Cecília Coimbra. **Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para políticas públicas**. Brasília, DF: UNESCO, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003233520>. Acesso em: 27 set. 2024.

AGOSTINI, N. Conscientização e Educação: ação e reflexão que transformam o mundo. **Proposições**, v. 29, n. 3, p. 187-206, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2015-0105>. Acesso em: 28 out. 2024.

ANDRADE, Liomar Quinto de. **Perspectivas teóricas na história da Arteterapia**. Instituto Freedom. 2000.

ANDRADE, Maria Margarida de. **Como preparar trabalhos para cursos de pósgraduação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

ARIÈS, Phillipe. **História social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.

_. **A educação como cultura**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 out. 2024.

_____. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 27 out. 2024.

CAPUCHO, Mariana Gonzaga. **Arteterapia: a arte como recurso terapêutico para a expressão de conteúdos inconscientes**. 2020. 65 f. Trabalho de Graduação (Bacharelado em Psicologia) – Universidade de Taubaté, Departamento de Psicologia, Taubaté, 2020. Orientadora: Profa. Ma. Talitha Vieira Gonçalves Batista. Coorientadora: Profa. Ma. Rosa Maria Frugoli da Silva. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/98472>. Acesso em: 28 out. 2024.

CINTRA, Maria Elisa Rizzi; MACUL, Priscila Gimenez Simão. Uma experiência de Arteterapia aplicada na sala de espera de um Centro de Acolhimento para Refugiados. **Psicologia para América Latina**, México, n. 5, fev. 2006. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2006000100016. Acesso em: 28 out. 2024.

CIORNAI, Selma. Percursos em arteterapia. **Arteterapia gestáltica**. Arte em Psicoterapia. Supervisão em Arteterapia. São Paulo: Summus, p.7, 2004.

COHN, Clarice. Concepções de infância e infâncias: um estado da arte da antropologia da criança no Brasil. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 138, p. 275-292, maio/ago. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742009000200004>. Acessado em 24 out. 2024.

COQUEIRO, Neusa Feire.; VIEIRA, Francisco Ronaldo Ramos.; FREITAS, Marta Maria Costa Freitas. **Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental**. SciELO. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/9LVK4BKMMB5mrwXwjDbWgfh/>. Acesso em: 28 set. 2024.

COQUEIRO, Neusa Freire, VIEIRA, Francisco Ronaldo Ramos, FREITAS, Marta Maria Costa. Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental. **Acta Paulista de Enfermagem** [online]. 2010, v. 23, n. 6, pp. 859-862. Disponível em: **Creas/Paefi. Psicologia: Ciência e Profissão** [online]. 2022, v. 42 [Acessado 25 Setembro 2024], e233520. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-> Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual: Percepções de Psicólogas de um **Cuidado: Revista de Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 2, p. e13198, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/saudecoletiva/article/view/13198>. Acesso em: 25 set. 2024.

DAMIAO JUNIOR, Maddi. **Fundamentos do método de Nise da Silveira: clínica, sociedade e criatividade**. Junguiana [online]. 2021, vol.39, n.1, pp.91-100. Disponível em: https://sguweb.unicentro.br/app/webroot/arquivos/atsubmissao/Artigo_Cientifico_Final.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

FREUD, S. **O Moisés de Michelangelo** [1914]. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de Janeiro: Imago, 1987. v.XIII.

FREUD, Sigmund. **Arte, literatura e os artistas**. Tradução de Ernani Chaves. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. reimpr. São Paulo: Atlas 201, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira**. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2024.

KUHN JUNIOR, Norberto; MELLO, Bárbara Birk. A noção de infância e adolescência: : inflexões decoloniais sobre os direitos de crianças e adolescentes na América Latina. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, [S. l.], v. 12, n. 24, p. 284–312, 2020. DOI: 10.14295/rbhcs.v12i24.11899. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/11899>. Acesso em: 28 out. 2024.

LACAN, J. **Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise (1964)**. Livro 11, Rio de Janeiro: Zahar, p.111, 1985.

LACERDA JUNIOR, José Cavalcante; HIGUCHI, Maria Inês Gasparetto. As vivências artísticas como práticas de inclusão. **Revista Educação Especial**, v. 36, p. 1-20, 2020.

LEAL, Eduarda Lazzarin. Proteção social de crianças e adolescentes: um olhar através da observação participante. **Diálogo**, n. 40, p. 69-79, 2019.

MARQUES, Ivonise Aglaé. **Nise da Silveira: o pioneirismo na terapia com arteeducação no Brasil**. Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Paraná, 2017.

MARTÍN-BARÓ, I. **Psicología de la liberación**. Organización de Amalio Blanco. Madri: Editorial Trotta, 1998.

MARTINS, Jessica Souza; SANTOS, Daniel Kerry. Atendimentos psicossociais a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual: percepções de psicólogas de um Creas/Paefi. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 42, e233520, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003233520>. Acesso em: 27 out. 2024.

MELO JUNIOR, Walter. **Ninguém Vai Sozinho ao Paraíso: o percurso de Nise da Silveira**. Revista CULT, janeiro 2016.

NAGE, Araidna Joana Ramos; SIMONATO, Fernanda Beatriz de Almeida.

NAUMBURG, M. **Art Therapy: A Dynamic Approach**. New York: Grune & Stratton, 1966.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. **Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio-histórico**. São Paulo: Scipione, 1997

PIMENTEL, Alessandra. A ludicidade na educação infantil: uma abordagem históricocultural. **Psicologia da educação**, n. 26, p. 109-133, 2008.

RAMOS, Sílvia. O papel das ONGs na construção de políticas de saúde: a Aids, a saúde da mulher e a saúde mental. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 3, n. 1, p. 95-109, jan./mar. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/ZmNvcL4kRkNT93rMN8LwQpJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 out. 2024.

REIS, Alice Casanova. Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do Psicólogo. **Psicologia: Ciência e Profissão** [online]. 2014, v. 34, n. 1. Acessado em: 28 set. 2024, pp. 142-157. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S141498932014000100011>>.

Epub 09 Set 2014. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932014000100011>.

ROCHA, Mírian Soares; XIMENES DE LIMA, José Maximiano Arruda. Ensino da arte na contemporaneidade: a escola como espaço de produção artística. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, Florianópolis, v. 17, p. e0009, 2021. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/16315>. Acesso em: 30 set. 2024..

SAWAIA, Bader Burihan. **Psicologia e desigualdade social**: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. *Psicologia & Sociedade* [online]. 2009, v. 21, n. 3. Acesso em 30 set. 2024, pp. 364-372. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S010271822009000300010>>.

SILVA, Michele Maria da; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; SILVA, Glênio Oliveira da. "A pesquisa bibliográfica nos estudos científicos de natureza qualitativa". **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 91-109, 2021.

SILVEIRA, Nise da. **Imagens do Inconsciente**. Brasília: Alhambra, 1981.

SIRGADO, Angel Pino. O social e o cultural na obra de Vigotski. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 21, n. 71, p. 45-78, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302000000200003>. Acesso em: 28 out. 2024.

SOUZA, Larissa Barros de; PANÚNCIO-PINTO, Maria Paula; FIORATI, Regina Célia. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social: bem-estar, saúde mental e participação em educação. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, São Carlos, v. 27, n. 2, p. 251-269, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1812>. Acesso em: 28 out. 2024.

UNICEF Brasil. **Situação da Infância e Adolescência no Brasil**: A pobreza e suas consequências. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil>. Acesso em: 29 set. 2024.

URRUTIGARAY, Maria Cristina. **Arteterapia – A transformação pessoal pelas imagens**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2003.

VALLADARES, Ana Cláudia Afonso. **Arteterapia com crianças hospitalizadas**. 2003. 258 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Psiquiátrica) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003.

VASCONCELOS, Isadora Nogueira; BRITO, Ilanna Maria Vieira de Paula de; ARRUDA, Soraia Pinheiro Machado; AZEVEDO, Daniela Vasconcelos de. Amamentação e orientações sobre alimentação infantil: padrões alimentares e potenciais efeitos na saúde e nutrição de menores de dois anos. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 21, n. 2, p. 429-439, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/ZmNvcL4kRkNT93rMN8LwQpJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 out. 2024.

VASQUES, Márcia Camargo Penteadó Corrêa Fernandes. **A arteterapia como instrumento de promoção humana na saúde mental**. 2009. 87 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/98472>. Acesso em: 28 out. 2024.